

OS CUIDADOS DA ENFERMAGEM NA SALA DE PARTO

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 30/10/2023](#)

NURSING CARE IN THE DELIVERY ROOM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10091833

Camylla Renyelle Rodrigues de Oliveira¹

Maria Carlos de Araújo Aquino²

Laís da Silva Maia³

Orientadora: Prof^a MsC. Caroliny Victoria

Resumo

Objetivo: Conhecer as principais contribuições da Enfermagem na sala de parto. **Método:** revisão investigativa dos artigos publicados relacionados ao tema nas bases de dados Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), publicados nos últimos 10 anos. **Resultados:** A assistência de enfermagem na sala de parto atua dentre outras frentes, na garantia de cuidados seguros e humanizados às gestantes e recém-nascidos.

Conclusão: A enfermagem desempenha um papel multifacetado na sala de parto, que ultrapassa o aspecto técnico e incorpora a humanização e a empatia no cuidado obstétrico. Promovendo boas práticas obstétricas,

que incluem a valorização da autonomia da gestante e o respeito às suas escolhas e preferências.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem e Sala de Parto

ABSTRACT

Objective: To understand the main contributions of Nursing in the delivery room. **Method:** investigative review of published articles related to the topic in the Medical Literature Online Search and Analysis System (MEDLINE), PubMed, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Spanish Bibliographic Index in Sciences of la Salud (IBECS) and Nursing Database (BDENF), published in the last 10 years.

Results: Nursing care in the delivery room works, among other fronts, to guarantee safe and humanized care for pregnant women and newborns.

Conclusion: Nursing plays a multifaceted role in the delivery room, which goes beyond the technical aspect and incorporates humanization and empathy in obstetric care. Promoting good obstetric practices, which include valuing pregnant women's autonomy and respecting their choices and preferences.

DESCRIPTORS: Nursing Care and Delivery Room

INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da saúde a atenção ao parto no Brasil, cada vez vem passando pelo processo de humanização, que se dá pela valorização da atenção pré-natal e puerperal, acolhendo a mulher desde antes da gestação, assegurando seu progresso e o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Com o passar do tempo, tentativas de aprimorar os indicadores de saúde nesse âmbito, o governo federal instituiu no país programas como o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), com o propósito de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal, adotando medidas para melhor o acesso, a cobertura e a qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, assim

como a Rede Cegonha e a Rede de Acolhimento Materno-Infantil (RAMI). (Brasil, 2013)

As vias de parto usualmente vistas são o parto cesáreo, procedimento cirúrgico que inclui incisão abdominal para extração do conteúdo do útero materno durante o trabalho de parto, e o parto normal, no qual o conteúdo nasce por via vaginal. No Brasil, a taxa de cesariana apresenta tendência crescente, com aumento de 38% para 57% entre 2001 e 2014. No Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de cesariana é de aproximadamente 43% sendo, tipicamente, uma intervenção cirúrgica orientada a prevenir ou tratar complicações maternas e perinatais (Entringer *et al.*, 2018).

Jorge *et al.* (2015) e Flores *et al.* (2021) indicam que as taxas de cesarianas estão 10% acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cesariana eletiva sem indicação clínica quando comparada ao parto vaginal está relacionada com maior morbidade materna, implicando também a uma maior permanência hospitalar, correlacionada a maiores gastos aos serviços de saúde.

Estudos revelam que nas últimas décadas, houve um aumento significativo nas taxas de cesárea no Brasil (Silva *et al.*, 2020). Desde 2009, ano em que o número de partos vaginais superou, pela primeira vez, o número de cesarianas, a taxa de operações cesarianas continua crescendo, sendo que representou 55,7% dos nascimentos ocorridos no ano de 2012. É importante considerar que essa realidade não é exclusiva do Brasil, mas vem acontecendo em boa parte dos países, tendo como possíveis causas tanto a melhoria do acesso de mulheres aos procedimentos cirúrgicos quanto à realização de cesarianas por indicação médica sem critérios técnicos, ou seja, indiscriminadamente (Silva *et al.*, 2020).

A busca por estratégias para diminuir as taxas de mortalidade, se baseiam na RDC 36/2008 – funcionamento dos serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal deve ser fundamentada na qualificação, na humanização da

atenção e gestão e na redução e controle de riscos aos usuários e ao meio ambiente (Brasil, 2008).

Assim como no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que: “A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social” (Organização das Nações Unidas, 1948).

Com base no artigo 25 o Pacto Global da Organização das nações unidas (ONU) pode-se analisar inúmeros objetivos de desenvolvimento sustentável, que envolvem todos os 193 países-membros do conselho, onde a ideia central é de oferecer condições para um mundo melhor, mais justo e livre de desigualdades sociais até 2030, para alcançar esse objetivo a Organização das nações unidas (ONU) desenvolveu um plano de ação onde pretende implementar 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), sendo o 3º primordial para os enfermeiros e os profissionais da saúde, que visa “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”. Onde o conceito envolve o estado completo de bem-estar físico, mental e social (Organização das Nações Unidas, 2023).

Para alcançar o 3º objetivo, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu as metas específicas que todos os seus países-membros precisam cumprir até 2030 (Organização das Nações Unidas, 2023).

Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos (Organização das Nações Unidas, 2023).

Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos (Organização das nações unidas, 2023).

A oferta de serviços humanizados e qualificados promove uma atenção pré-natal e puerperal adequada. Isso ocorre por meio de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias, bem como o fácil acesso aos serviços de saúde, os quais devem abranger todos os níveis de atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco. Para avaliar o impacto de mudanças sociais e econômicas, como também os avanços ou retrocessos na disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde, é necessário fazer o acompanhamento da evolução de indicadores de saúde materno infantil (Silva *et al.*, 2020).

Durante o período de 2010 a 2020 foram registrados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, um número total de 31887329 (trinta e um milhões oitocentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte nove) partos totais, com os partos do tipo cesárea representado 55.62% (Brasil, 2022).

Tabela 1: Número absoluto de partos por classificação e ano no período de 2010 a 2020.

Ano de nascimento	Vaginal	Cesáreo	Total
2010	1362287 (47.60%)	1496034 (52.40%)	2861868
2011	1340324 (46.08%)	1565664 (53.92%)	2913160
2012	1283546 (44.23%)	1615928 (55.77%)	2905789
2013	1253726 (43.22%)	1644557 (56.78%)	2904027
2014	1277175 (42.97%)	1697954 (57.03%)	2979259
2015	1339673 (44.48%)	1674058 (55.52%)	3017668
2016	1272411 (44.52%)	1582953 (55.48%)	2857800

2017	1294034 (44.24%)	1627302 (55.76%)	2923535
2018	1295541 (44.01%)	1647505 (55.99%)	2944932
2019	1243104 (43.63%)	1604189 (56.37%)	2849146
2020	1165641 (42.74%)	1562282 (57.26%)	2730145
Total	14127462 (44.38%)	17718326 (55.62%)	31887329

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS); PMAQ-AB, (2022).

É particularmente importante que os registros de parto sejam monitorados e analisados, assim pode-se garantir que atendimento para as parturientes tenham um alto padrão de qualidade, vale ressaltar que todos os partos devem ser assistidos por profissionais de saúde qualificados, pois a intervenção oportuna pode fazer a diferença entre a vida e a morte da mãe e da criança (Brasil, 2022).

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) o alto número de mortes maternas em algumas áreas do mundo reflete desigualdades no acesso aos serviços de saúde e destaca a lacuna entre ricos e pobres. Quase todas as mortes maternas (99%) ocorrem em países em desenvolvimento. Mais da metade delas ocorre na África Subsaariana e quase um terço no sul da Ásia. Mais da metade das mortes maternas ocorrem em ambientes frágeis e em contextos de crises humanitárias. A taxa de mortalidade materna nos países em desenvolvimento em 2015 é de 239 por 100 mil nascidos vivos versus 12 por 100 mil nascidos vivos em países desenvolvidos (Organização Pan-Americana da Saúde, 2015).

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) também destaca as grandes disparidades dentro dos países, entre mulheres com baixas e altas rendas e entre a população rural e a população urbana. As mulheres nos países em desenvolvimento têm, em média, muito mais gestações do

que as mulheres nos países desenvolvidos, e, por isso, sofrem um maior risco de morte relacionada à gestação ao longo da vida. O risco de morte materna – ou seja, a probabilidade de uma mulher com até 15 anos morrer por uma causa materna – é de 1 em 4,9 mil nos países desenvolvidos, contra 1 em 180 nos países em desenvolvimento. Em países designados como estados frágeis, o risco é de 1 em 54, o que demonstra as consequências de um colapso nos sistemas de saúde (Organização Pan-Americana da Saúde, 2015)

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) as mulheres morrem como resultado de complicações que ocorrem durante ou depois da gestação e principalmente na hora do parto. A maioria dessas complicações se desenvolve durante a gravidez e a maior parte delas pode ser evitada e tratada. As principais complicações, que representam quase 75% de todas as mortes maternas, são: Hipertensão (pré-eclâmpsia e eclâmpsia); Hemorragias graves (principalmente após o parto); Infecções (normalmente depois do parto); Complicações no parto; Abortos inseguros. As demais mortes estão associadas a doenças como malária ou infecção pelo HIV durante a gravidez (Organização Pan-Americana da Saúde, 2015).

A maioria das mortes maternas é evitável, através dos cuidados de saúde para prevenir ou administrar complicações. Todas as mulheres precisam ter acesso a cuidados pré-natais durante a gestação, cuidados capacitados durante o parto e assistência e apoio nas semanas após o parto. A saúde materna e do recém-nascido estão intimamente ligadas (Organização Pan-Americana da Saúde, 2015).

OBJETIVO

Conhecer as principais contribuições da Enfermagem na sala de parto.

MÉTODO

O presente estudo utilizou como método investigativo a revisão integrativa da literatura referente *aos Cuidados da Enfermagem na Sala de Parto* abrindo a possibilidade da futura aplicação e incorporação dos resultados encontrados na prática da enfermagem. A utilização desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de sintetizar conhecimentos, aqui sobre a importância da assistência de enfermagem na sala de parto, possibilitando apontar as potencialidades das práticas colaborativas de Enfermagem aplicadas na prática clínica, bem como as lacunas que podem ser aprimoradas (Mendes *et al.*, 2008; Silva; Barbosa; Parreira, 2022).

A revisão integrativa é conduzida de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos. Pontua-se, então, que o impacto da utilização do método se dá não somente pelo desenvolvimento de políticas, protocolos e procedimentos, mas também na atualização do pensamento crítico que a prática diária da Enfermagem exige (Scarton *et al.*, 2019; Silva; Barbosa; Parreira, 2022).

Para elaboração desta revisão integrativa as seguintes etapas foram as seguintes: 1- identificação do problema com a definição da questão de pesquisa, 2- busca em bases de dados e bibliotecas virtuais por meio de descritores, 3- tabulação dos estudos, 4- leitura individual dos textos completos para a análise crítica em relação à sua aderência ao objetivo desta pesquisa, 5- interpretação dos resultados e 6- síntese do conhecimento (Silva; Barbosa; Parreira, 2022).

Para alcançar tal objetivo foi realizada uma busca nas bases de dados Biblioteca Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Base de Dados em Enfermagem (BDENF). Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) atendendo aos critérios de inclusão e exclusão com a finalidade de responder à questão norteadora.

Os critérios de inclusão abordados para seleção dos artigos foram: artigos disponíveis na íntegra, publicados nas bases de dados nos idiomas português e inglês, dos últimos dez anos, entre o ano de 2013 até 2022. E como critérios de exclusão: artigos não indexados em periódicos científicos; publicações divergentes do formato de artigo como teses, livros, capítulos de livros, protocolos do MS e outros.

Após a leitura dos títulos e resumos, foram incluídos para análise os artigos relacionados com o objetivo e questão norteadora deste estudo.

Por outro lado, foram excluídos livros, teses, dissertações e monografias, revisão bibliográfica, artigos de opinião e relatos de casos, bem como artigos duplicados nas bases.

Os descritores selecionados para a realização da pesquisa foram Assistência de Enfermagem e Sala de Parto. Durante a pesquisa utilizou-se como operadores booleanos “AND” relacionando as palavras. É importante destacar que em todas as bases de dados foram utilizados os mesmos descritores.

A busca, seleção e análise dos artigos foram realizados por dois examinadores em conjunto. Inicialmente, os artigos foram selecionados a partir dos títulos e resumos, e, quando o título e/ou resumo se revelaram insuficientes, foi necessário a avaliação através da leitura na íntegra. Os dados extraídos dos artigos após análise, foram: autor/ano, país, título, objetivos, métodos e resultados.

RESULTADOS

Após as buscas nas bases de dados, foram encontrados 458 artigos. Destes, 98 foram selecionados para análise. Após avaliação, 53 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão e 45 foram eleitos, sendo 24 trabalhos excluídos após a leitura completa, conforme apresentado na Figura 1. Desse modo, foram incluídos 21 artigos nesta revisão integrativa da literatura. O quadro 1 apresenta os resultados

contendo autor/ano, país, título, objetivos e resultados de cada artigo selecionado.

Figura 1- Seleção dos artigos para revisão integrativa. Brasília, DF, Brasil, 2021.

Quadro 1- Síntese das obras. Brasília, DF, Brasil, 2022.

AUTOR ANO	PAÍS	TÍTULO	OBJETIVO/METODOLOGIA
Follett et al. 2017	Canadá	Implementation of the Neonatal Nurse Practitioner	Evidenciar a falta de financiamento e espaço para a unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN)

		<p>Role in a Community Hospital's Labor, Delivery, and Level 1 Postpartum Unit.</p>	<p>de nível 2 no local. O artigo descreve uma solução inovadora para o problema utilizando a presença do PNN para apoio do desenvolvimento e integração da função de enfermagem de prática.</p>
<p>Lanning et al. 2018</p>	<p>Polónia</p>	<p>Doulas in the Operating Room: An Innovative Approach to Supporting Skin-to-Skin Care During Cesarean Birth</p>	<p>Melhoria de qualidade com a implementação uma abordagem inovadora com doulas voluntárias para apoiar o início do CPP após cesariana para todas as clientes. Metodologia baseada na taxa e tempo de CPP e satisfação de clientes e enfermeiros durante um período de 12 semanas.</p>

<p>Machado et al. 2022</p>	<p>Brasil</p>	<p>Parto cesariana em cena: assistência de enfermagem humanizada</p>	<p>Avaliar a assistência de enfermagem no parto cesariana, no centro obstétrico sob o olhar da humanização. Estudo exploratório de abordagem qualitativa. Onde participaram do estudo 10 profissionais de enfermagem, sendo 6 enfermeiras obstetras e 4 técnicas em enfermagem. A coleta de dados foi configurada por meio de entrevista semiestruturada, e análise de dados por categorização dos dados.</p>
<p>Cardoso et al. 2016</p>	<p>Brasil</p>	<p>Enfrentamento de conflitos na assistência à parturiente: visão da equipe de enfermagem</p>	<p>Compreender os conflitos vivenciados pela equipe de enfermagem na assistência a parturiente. Estudo qualitativo realizado com a equipe de enfermagem de uma</p>

			<p>maternidade de um Hospital Santa Casa de Caridade, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada gravada e analisados conforme análise temática.</p>
Ledo et al. 2021	Brasil	Fatores associados às práticas assistenciais ao recém-nascido na sala de parto	<p>Identificar os fatores associados às práticas assistenciais ao recém-nascido adotadas na sala de parto de uma maternidade na baixada litorânea do Rio de Janeiro. Estudo transversal, realizado em instituição pública no estado Rio de Janeiro, mediante coleta de dados em prontuários de nascimentos entre 2015 e 2017.</p>

<p>Almeida et al. 2018</p>	<p>Brasil</p>	<p>Separação da mulher e seu acompanhante no nascimento por cesárea: uma violação de direito</p>	<p>Revelar a experiência da mulher e seu acompanhante que tiveram o direito de compartilhar o nascimento de seu filho violado. Pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva, foram entrevistadas 13 puérperas e seus companheiros, de janeiro a julho de 2016 em maternidade pública localizada no Planalto Catarinense.</p>
<p>Medeiros et al. 2020</p>	<p>Brasil</p>	<p>Aspectos relacionados às internações por intercorrências gestacionais</p>	<p>Analisar aspectos relacionados às internações por intercorrências gestacionais. Estudo quantitativo, retrospectivo, realizado em maternidade pública de Teresina, Piauí,</p>

			Brasil, com 367 prontuários de gestantes internadas na ala de alto risco, no período de 2015-2016.
Melo et al. 2017	Brasil	Implementação das boas práticas na atenção ao parto em maternidade de referência	Descrever a implementação das boas práticas de atenção ao parto em uma maternidade de referência. Estudo documental, descritivo, com 300 fichas de Monitoramento da Atenção ao Parto e Nascimento. Os dados foram reunidos em tabelas e submetidos à análise descritiva e numérica inferencial.
Silva et al. 2021	Brasil	Conhecimento de puérperas sobre boas práticas em centro de parto	Analisar o conhecimento das puérperas acerca das boas práticas realizadas por enfermeiros na assistência ao parto e nascimento. trata-se de um estudo transversal desenvolvido no centro de parto normal e alojamento conjunto de um hospital municipal. Contou-se com a participação de 204 puérperas.

Souza et al. 2020	Brasil	Compreensão da enfermagem sobre o contato pele a pele entre mãe/bebê na sala de parto	Descrever a compreensão da equipe de enfermagem da sala de parto sobre o contato pele a pele entre a mãe e bebê na primeira hora de vida. Estudo descritivo, qualitativo, com profissionais de enfermagem da sala de parto. Os dados foram coletados de agosto a novembro de 2018.
Andrade et al. 2017	Brasil	Boas Práticas na atenção obstétrica e sua interface com a humanização da assistência	Analisar as boas práticas adotadas na atenção à mulher e ao recém-nascido, em uma maternidade pública baiana, apoiada pela Rede Cegonha. Estudo descritivo com abordagem quantitativa, do tipo retrospectivo, a partir de

			<p>dados secundários. A pesquisa documental foi realizada em prontuários de 337 mulheres, em setembro de 2015.</p>
<p>Garten et al. 2015</p>	<p>Alemanha</p>	<p>Primary palliative care in the delivery room: patients' and medical personnel's perspectives.</p>	<p>Investigar as circunstâncias dos cuidados paliativos primários (CPP) na sala de parto (RD), a experiência do pessoal médico com neonatos que morreram sob CPP na RD e as fontes percebidas de sofrimento relacionado ao cuidado na equipe do RD. Revisão retrospectiva de prontuários de todos os neonatos que foram atendidos sob PPC na RD durante os anos 2000-2010 no Charité University Medical Center Berlin.</p>
<p>Guida et al. 2013</p>	<p>Brasil</p>	<p>O ambiente de relaxamento</p>	<p>Descrever os critérios utilizados pelos</p>

		<p>para humanização do cuidado ao parto hospitalar</p>	<p>enfermeiros para indicar o ambiente de relaxamento às parturientes e analisar os significados, para as enfermeiras obstétricas, dos cuidados realizados nesse ambiente. Pesquisa de abordagem qualitativa, foram entrevistadas 12 enfermeiras, as quais suas entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo temática.</p>
<p>Apolinário et al. 2016</p>	<p>Brasil</p>	<p>Práticas na atenção ao</p>	<p>Evidenciar as práticas na atenção ao parto e</p>

		<p>parto e nascimento sob a perspectiva das puérperas</p>	<p>nascimento em uma maternidade na perspectiva das puérperas. Pesquisa descritiva transversal realizada em uma maternidade de risco habitual, com 100 puérperas pós-parto normal. Utilizou-se questionário semiestruturado.</p>
<p>Rezer et al. 2022</p>	<p>Brasil</p>	<p>Primeiros cuidados com recém-nascidos sem complicações na sala de parto</p>	<p>Identificar os primeiros cuidados com recém-nascidos desenvolvidos pelos profissionais de saúde em salas de parto. Pesquisa descritiva e quantitativa, realizada em duas salas de partos na região Norte do estado de Mato Grosso, utilizando um questionário para</p>

			observação da rotina desses setores.
Pieszak et al. 2013	Brasil	Percepção dos profissionais de enfermagem sobre cuidar em centro obstétrico	<p>O estudo objetivou compreender como a equipe de enfermagem percebe o cuidar no processo de parturição.</p> <p>Pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória, realizada no centro obstétrico de um hospital de ensino, no Sul do Brasil. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada entre agosto e setembro de 2010 e submetidos à análise de conteúdo temática.</p>

Fonte: Elaboração própria, 2023.

Segundo o estudo de Melo *et al.* (2017), a implementação de melhores práticas na assistência obstétrica em maternidades de referência é crucial para garantir a saúde das mães e dos recém-nascidos. A equipe de enfermagem desempenha ações de apoio as mulheres grávidas em

situações de alto risco e em partos complexos que exigem o uso de protocolos e procedimentos rigorosos, tais como avaliação da parturiente, verificação da dilatação latente e ativa para o trabalho de parto, oferta de líquidos de acordo com a prescrição, explicação de todas as condutas de enfermagem durante o trabalho de parto e monitoramento dos sinais vitais maternos e fetais.

O estudo publicado por Silva *et al.* (2021) reforça a necessidade de ser criado pela equipe de enfermagem um ambiente acolhedor e respeitoso, no qual as mulheres se sintam à vontade para fazer perguntas, expressar suas preocupações e receber o apoio necessário. Assim como Silva *et al.* (2021), Melo *et al.* (2017) também enfatizam que quando os enfermeiros informam os procedimentos e respeitam as escolhas das gestantes, com base nas suas preferências de tipo de parto, evitam procedimentos desnecessários. Além disso, uma comunicação eficaz entre enfermeiros e a equipe de saúde, eleva a qualidade do atendimento em saúde na sala de parto.

Andrade *et al.* (2017) relatam em seu estudo a importância dos enfermeiros na continuidade da integração dos princípios de humanização ao parto, assegurando assim a prestação de cuidados pré-natais de qualidade que respeitem a individualidade das gestantes. Os autores ressaltam que quando os enfermeiros e outros profissionais de saúde implementam protocolos específicos e personalizados baseados em evidências científicas, são capazes de atender de maneira mais eficaz às necessidades físicas e emocionais das mulheres grávidas. Além disso, ressaltam que os cuidados maternos e a humanização do processo oferecem uma oportunidade promissora para melhorar a saúde materna e neonatal, desde que se tenha uma equipe de saúde que realize práticas pautadas no comprometimento

Pieszak *et al.* (2013) revelam em seu artigo que o período pré-natal é uma fase determinante para o desenvolvimento da confiança das mulheres gestantes, bem como uma etapa de esclarecimento de dúvidas sobre o

momento do parto. Nesse sentido, a equipe de enfermagem pode oferecer apoio emocional e assistência técnica para garantir uma experiência segura e tranquila para as mulheres grávidas, a fim de minimizar os riscos e estabelecer vínculos de confiança.

Para Guida *et al.* (2013) um ambiente relaxante e seguro contribui para a consolidação da humanização da assistência ao parto. A Humanização da assistência à maternidade tem como objetivo criar um espaço acolhedor, tranquilo e seguro, onde a gestante se sinta confortável em todas as etapas. A criação desse ambiente pode ser oferecida pela equipe de enfermagem e garante à parturiente um local livre de movimentação, alívio de dores, e criação de uma atmosfera calma. O enfermeiro pode ainda, disponibilizar recursos e auxiliem na progressão do trabalho de parto, a saber, a banqueta de parto, arco de apoio e a bola de pilates.

Almeida *et al.* (2018) e Machado *et al.* (2022) alertam que, embora menos frequente do que o parto vaginal, a cesariana ainda é um procedimento cirúrgico de escolha frequente das mulheres, mas que pode gerar ansiedade, medo e desconforto. Nesse sentido, a possibilidade da mulher parturiente de ter sua rede de apoio durante o parto pode proporcionar conforto, alívio do estresse e apoio emocional, tornando assim, a experiência da cesariana mais humanizada e respeitosa. Logo, a equipe de enfermagem pode assegurar que mulheres grávidas tenham direito a apoio emocional durante esse processo, tendo em vista que a lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, garante as parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

De acordo com Silva *et al.* (2021) é fundamental que a equipe de enfermagem, que está no centro de parto, se aproprie das boas práticas para garantir a segurança e o bem-estar da mãe e do recém-nascido, mesmo diante do parto cesariano. Quando a equipe de enfermagem compreende os procedimentos adequados, os cuidados necessários para oferecer assistência as mulheres e aos recém-nascidos e a importância de prestar uma consultoria de amamentação, são capazes de garantir uma

assistência de qualidade e pautada na integralidade. Nesse contexto, quando as mulheres gestantes e parturientes são incentivadas a serem corresponsáveis pelo seu cuidado, se tornam parceiras ativas em sua própria saúde reduzindo o risco de complicações e contribuindo para uma experiência de parto mais positiva e fortalecedora.

Além disso, Rezer *et al.* (2022) destaca que o cuidado descomplicado do recém-nascido na sala de parto é fundamental para garantir um início de vida saudável e seguro. O cuidado descomplicado inclui a identificação da criança com pulseira, clamp umbilical contendo o nome da mãe, número de prontuário, data de nascimento, sexo e hora, monitoramento da frequência cardíaca do recém-nascido, avaliação da frequência respiratória percepção sobre irritabilidades, avaliação do tônus muscular, coleta de sangue do cordão umbilical para exames laboratoriais, administração de vitamina K para prevenção de hemorragias e antropometria, incluindo peso, comprimento e o perímetro cefálico.

Rezer *et al.* (2022) e Souza *et al.* (2020) expressam que o objetivo central na sala de parto é garantir a saúde e o bem-estar da criança, além de promover o vínculo entre mãe e filho, por meio do Contato Pele a Pele (CPP). A assistência de enfermagem atenta as individualidades, combinadas com a aplicação de protocolos adequados, proporciona um começo de vida favorável ao recém-nascido. O CPP na sala de parto é um elemento essencial no fortalecimento do vínculo e a adaptação fisiológica do recém-nascido. A enfermagem, por meio de suas práticas, atua na promoção desse contato e facilita as primeiras interações entre mãe e filho.

Lanning *et al.* (2018) demonstram que as mulheres que passam por cesariana tendem a ter atraso no início do CPP. Diante dessa situação, a equipe de enfermagem pode garantir que esse contato seja efetivado na primeira hora de vida, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Medeiros *et al.* (2020) ressaltam que os cuidados imediatos pós-parto são primordiais para garantir que a mãe e a criança continuem a receber os cuidados adequados. Isso porque, identificar problemas de maneira precoce facilita a tomada de decisões em momento oportuno.

Segundo os autores, as principais contribuições da enfermagem na sala de parto consistem em: (1) verificação da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração para garantir que a mãe esteja estável; (2) monitoramento de sinais de hemorragia; (3) avaliação da incisão cirúrgica quanto a sinais de infecção ou deiscência; (4) administração de analgésicos para alívio da dor, se necessário; (5) apoio na amamentação, garantindo uma pega adequada e oferecendo orientações sobre cuidados com os mamas; (6) verificação do tamanho e da consistência do útero para visualizar se houve involução uterina; (7) orientações sobre cuidados pessoais, incluindo higiene, descanso adequado, exercícios pélvicos e alimentação saudável.

DISCUSSÃO

A enfermagem desempenha um papel essencial nas salas de parto, contribuindo para garantir os cuidados adequados e humanizados as mulheres gestantes. Segundo o estudo de Melo *et al.* (2017) a implementação de melhores práticas na assistência obstétrica deve constituir a base para garantir a saúde das mães e dos recém-nascidos. O estudo de Côrtes *et al.* (2015) publicado pela revista de enfermagem da Universidad taise de São Paulo (USP), reforça essa ideia de implementação de melhorias na assistência obstétrica, enfatizando a importância de basear práticas de saúde nas melhores evidências disponíveis e traduzir o conhecimento ou evidências em ações.

De acordo com Melo *et al.* (2017) a equipe de enfermagem pode atuar no apoio as mulheres grávidas em situações de risco habitual, alto risco e em partos complexos que exigem o uso de protocolos e procedimentos rigorosos. Segundo Wensing *et al.* (2005) a eficácia dos protocolos

destinados aos cuidados consiste na tentativa de reduzir procedimentos desnecessários, que embora realizados com frequência não demonstram benefícios as mulheres. Por esse motivo é fundamental que a equipe de enfermagem na sala de parto se baseie em protocolos institucionais.

Medeiros *et al.* (2020) afirma a necessidade de uma atenção especial durante o processo de parto, além da importância de monitorar os sinais vitais, fornecer apoio emocional, auxiliar no manejo da dor e na facilitação da comunicação entre a mãe e a equipe médica. Uma dessas atenções especiais é o método terapêutico simples, de baixo custo e fácil aplicabilidade, descrito por Benfield *et al.* (2010) no seu estudo sobre hidroterapia. O referido método terapêutico, se baseia na oferta em banhos de água morna, seja de aspensão ou de imersão, por meio de uma estratégia não invasiva de estimulação cutânea com calor superficial que produz efeito local e geral, razão pela qual é considerado tratamento complementar e alternativo na prática obstétrica.

Ainda sobre o estudo de Benfield *et al.* (2010), pode-se destacar que, quando o banho é proporcionado na temperatura média de 37°C, está associado ao alívio da dor e ansiedade durante o trabalho de parto, com redução dos níveis dos hormônios neuroendócrinos relacionados ao estresse, na melhora no padrão das contrações uterinas e, conseqüentemente, na possibilidade de correção da distocia uterina. Esse método além de ter efeitos positivos da higiene física, possui elevado custo-benefício, bem como fácil implementação.

Um ambiente acolhedor onde essas práticas e ações podem proporcionar maior sensação de segurança para a mulher parturiente. No estudo realizado por Melo *et al.* (2017) e complementado por Jorge *et al.* (2015) pode-se perceber que, quando enfermeiros informam os procedimentos a serem realizados e respeitam as escolhas das mulheres gestantes, com base nas suas preferências de tipo de parto, são capazes de evitar procedimentos desnecessários.

Andrade, Rodrigues e Silva (2017) revelam que a atuação da equipe de saúde, incorporada à humanização e a empatia no cuidado às mulheres gestantes, se mostram importantes para promover o bem-estar tanto das mães quanto dos recém-nascidos. Rabelo e Oliveira (2009) enfatizam em seu estudo, o valor da promoção do bem-estar além do aspecto técnico. No artigo dos referidos autores, “Percepções da Enfermagem Obstétrica”, pode-se notar que a competência profissional tem relação com habilidades técnico-instrumentais, mas não se restringem somente a isso.

Cardoso *et al.* (2017) defende que o enfrentamento de conflitos vivenciados pela equipe de enfermagem reforça a importância de uma abordagem empática e colaborativa por parte dos profissionais de saúde. Sabe-se que conflitos podem surgir em situações de parto, diante das expectativas criadas, comunicação deficiente ou abordagens distintas entre os membros da equipe de saúde. Esses conflitos também estão presentes no cenário da assistência de enfermagem em partos cesáreos, conforme as pesquisas de Izidoro e Machado (2019) e Kurgant (2012), que ressaltam que conflitos entre a equipe de saúde são compreendidos como uma situação desordenada e podem resultar em ações inadequadas de saúde.

O parto cesáreo é considerado um procedimento cirúrgico delicado que pode gerar ansiedade, medo e desconforto para a mãe. Almeida *et al.* (2018) e Machado *et al.* (2022) alertam que, se a parturiente tiver seus entes queridos ao seu lado, isto pode proporcionar conforto, aliviar o estresse e oferecer apoio emocional necessário, tornando assim, a experiência da cesariana mais tranquila. O Ministério da Saúde (2005) enfatiza que legalmente, é direito da parturiente ter um acompanhante na sala de parto. Nesse sentido, o enfermeiro pode contribuir com a garantia do direito ao acompanhante, baseado na Lei nº11.108 de 7 de abril de 2005.

Em um cenário onde os direitos da mulher são respeitados, assim como suas escolhas, é propiciado um cenário confortável para lidar com os

cuidados neonatais, sendo esses cuidados fundamentais para o bem-estar da criança. O estudo de Lanning *et al.* (2019) reforçado pelo de Rezer *et al.* (2022) contribuem de forma expressiva para essa discussão, trazendo perspectivas inovadoras e relevantes, a saber, a importância da exploração da presença de doulas na sala de operações durante cesarianas e a importância de apoiar o CPP entre a mãe e o recém-nascido mesmo em situações cirúrgicas. Isso reflete o compromisso em promover a humanização em todos os momentos do processo de nascimento, ainda que não seja por meio do parto natural.

Vale ressaltar que o objetivo central na sala de parto é garantir a saúde e o bem-estar da mãe e da criança. Rezer *et al.* (2022) complementa o estudo de Souza *et al.* (2020) expressando que, promover o vínculo entre mãe e filho, assim como criar uma base para o crescimento e o desenvolvimento saudável do recém-nascido é dever da equipe de enfermagem. A assistência atenta as individualidades, combinadas com a aplicação de protocolos adequados, proporciona um começo de vida favorável ao recém-nascido e tranquiliza os pais nesse momento tão importante. Uma ação prática que gera esse bem-estar entre a mãe e a criança, é descrita por Campos *et al.* (2020) e destaca a atenção no CPP e a relevância do estímulo ao Aleitamento Materno (AM) na primeira hora de vida.

Durante o momento em que a mãe tem o seu primeiro contato com a criança, os enfermeiros devem proporcionar cuidados descomplicados ao recém-nascido. Esses cuidados pós-parto são primordiais para garantir a atenção necessária, independentemente do tipo de parto, para identificar qualquer problema remanescente e ter uma abordagem atenta e centrada. Medeiros *et al.* (2020) relata que problemas podem ser evitados por meio da utilização da escala de APGAR, que considera a coloração do recém-nascido, frequência cardíaca, respiração, irritabilidade reflexa e análise do tônus muscular.

Silva *et al.* (2020) destaca que a equipe de enfermagem atua nos bastidores que antecedem o processo do parto, ao realizar a identificação

precoce de complicações durante o pré-natal. Os profissionais de enfermagem devem estar preparados para lidar com emergências e garantir que as mulheres gestantes recebam os cuidados necessários durante o processo de parto. Isso porque evidencia-se a importância da assistência pré-natal de qualidade como um fator que influencia o tipo de parto. Quando a assistência pré-natal é eficaz, as mulheres grávidas se tornam mais preparadas para um parto seguro. Kleppel *et al.* (2016) concorda com essa tese, informando que tais cuidados, quando prestados por profissionais no âmbito da atenção primária à saúde (APS), impactam positivamente na qualidade de vida das mulheres, com redução da morbimortalidade e aumento da satisfação e autonomia durante o ciclo gravídico puerperal.

Salienta-se a abordagem de Andrade, Rodrigues e Silva (2017) que destacam a importância das boas práticas na atenção obstétrica. Essas boas práticas são aprendidas durante a formação do enfermeiro e desempenham um papel essencial na garantia de um cuidado de qualidade e na humanização da assistência às mulheres gestantes. Baratieri *et al.* (2020) corrobora com essa abordagem, mencionando que para a garantia de bons resultados à saúde das mulheres, faz-se necessário que a assistência ao parto seja organizada de forma coerente e aplicável, com foco nas necessidades de saúde.

CONCLUSÃO

A assistência de enfermagem na sala de parto atua, dentre outras frentes, na garantia de cuidados seguros e humanizados às mulheres gestantes e recém-nascidos. Ao longo das discussões anteriores, fica claro que a enfermagem desempenha um papel multifacetado, que vai além do aspecto técnico e incorpora a humanização e a empatia no cuidado obstétrico.

A enfermagem é parte fundamental na promoção de boas práticas obstétricas, que incluem a valorização da autonomia da mulher gestante

e o respeito às suas escolhas e preferências. Além disso, é responsável por monitorar os sinais vitais das mulheres gestantes, fornecer suporte emocional e auxiliar no manejo da dor durante o trabalho de parto. Esse suporte emocional contribui para uma experiência de parto mais positiva.

A atuação ativa da enfermagem na promoção do contato pele a pele entre mãe e bebê, sinaliza para uma prática que contribui para o fortalecimento do vínculo afetivo e para o bem-estar neonatal. Essa prática, quando possível, é um exemplo de como a equipe de enfermagem pode tornar a experiência de parto mais humanizada e centrada na gestante e no recém-nascido.

Para tanto, a humanização do cuidado também implica em estabelecer um vínculo de confiança entre a equipe de enfermagem e a mulher gestante, promovendo um ambiente acolhedor e seguro na sala de parto. Esse vínculo de confiança é indispensável para que a mulher gestante sinta-se respeitada e ouvida durante o processo de parto.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, F.D.M. et al. Aspectos relacionados às interações por intercorrências gestacionais. **Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 4, 2020.

ALMEIDA, A.F. et al. Separação da mulher e seu acompanhante no nascimento por cesárea: uma violação de direito. **Cogitare Enfermagem**, v. 23, n. 1, 2018.

ANDRADE, L.F.B.; RODRIGUES, Q.P.; DA SILVA, R.C.V. Boas Práticas na atenção obstétrica e sua interface com a humanização da assistência. **Revista enfermagem UERJ**, v. 25, p. 26442, 2017.

APOLINÁRIO, Débora et al. Práticas na atenção ao parto e nascimento sob a perspectiva das puérperas. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, v. 17, n. 1, p. 20-28, 2016.

Baratieri T, Natal S. Ações do programa de puerpério na atenção primária: uma revisão integrativa. *Ciênc Saúde Colet* 2019; 24:4227- 38.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM n. 1459, de 24 de junho de 2011.** Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a rede cegonha. Diário oficial da União, Brasília, 24 jun. 2011. Seção 1, p. 109. Disponível em: _____. Acesso em: 29 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada – manual técnico/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas– Brasília: Ministério da Saúde. 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.

Campos PM, Gouveia HG, Strada JKR, Moraes BA. Contato pele a pele e aleitamento materno de recém-nascidos em um hospital universitário. *Rev Gaúcha Enferm.* 2020;41(esp):e20190154. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190154>

CARDOSO LS, VAZ LA, ROSA LS da, COSTA VZ da, SANTOS CP dos, CEZAR-VAZ MR. Enfrentamento de conflitos na assistência à parturiente: visão da equipe de enfermagem. *J. nurs. health.* [Internet]. 21º de fevereiro de 2017 [citado 3º de outubro de 2023];6(3):402-13

Côrtes, C. T., Santos, R. C. S. dos, Caroci, A. de S., Oliveira, S. G., Oliveira, S. M. J. V. de, & Riesco, M. L. G. (2015). Metodologia de implementação de práticas baseadas em evidências científicas na assistência ao parto

normal: estudo piloto. Revista da escola de enfermagem da USP, Volume 2015; 49(5):716-725, DOI: 10.1590/S0080-623420150000500002.

Cosby JL. Improving Patient Care: The Implementation of Change in Clinical Practice. Qual Saf Health Care. 2006 Dec;15(6):447. doi: 10.1136/qshc.2005.016824. PMCID: PMC2464885.

ENTRINGER, Aline Piovezan et al. Análise de custo-efetividade do parto vaginal espontâneo e da cesariana eletiva para gestantes de risco habitual no Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, p. e00022517, 2018.

FLORES, Thaynã Ramos et al. Desigualdades na cobertura da assistência pré-natal no Brasil: um estudo de abrangência nacional. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, p. 593-600, 2021.

GUIDA, Natasha Faria Barros; LIMA, Gabrielle Parrilha Vieira; PEREIRA, Adriana Lenho de Figueiredo. O ambiente de relaxamento para humanização do cuidado ao parto hospitalar. REME rev. min. Enferm, p. 531-537, 2013.

IZIDORO, Tatiane Alves; MACHADO, Vanessa de Andrade. Parto cesariana em cena: assistência de enfermagem humanizada. Enfermagem-Tubarão, 2019.

JORGE, Herla Maria Furtado et al. Assistência pré-natal e políticas públicas de saúde da mulher: revisão integrativa. Revista Brasileira em promoção da Saúde, v. 28, n. 1, p. 140-148, 2015.

Kleppel L, Suplee PD, Stuebe AM, Bingham D. National initiatives to improve systems for postpartum care. Matern Child Health J 2016; 20:66-70.

LANNING, Rhonda K. et al. Doulas in the Operating Room: An Innovative Approach to Supporting Skin-to-Skin Care During Cesarean Birth. Journal

of midwifery & women's health, v. 64, n. 1, p. 112-117, 2019.

LEDO, Beatriz Cabral et al. Fatores associados às práticas assistenciais ao recém-nascido na sala de parto. Escola Anna Nery, v. 25, p. e20200102, 2020.

MELO, Bruna Marques et al. Implementação das boas práticas na atenção ao parto em maternidade de referência. Rev Rene, v. 18, n. 3, p. 376-382, 2017.

PIESZAK, G. M. et al. Percepção dos profissionais de enfermagem acerca do cuidar em centro obstétrico. Rev Rene, Fortaleza, v. 14, n. 3, p. 568-78, 2013.

REZER, Fabiana; DA SILVA, Fabiane Constantino; FAUSTINO, Wladimir Rodrigues. Primeiros cuidados com recém-nascidos sem complicações na sala de parto/Firsts cares with uncomplicated newborns in the delivery room. Journal of Nursing and Health, v. 12, n. 1, 2022.

SILVA, Elias de Almeida et al. Conhecimento de puérperas sobre boas práticas em centro de parto. Rev. enferm. UFPE on line, p. [1-14], 2021.

SILVA, Elvis Vieira da et al. Relationship between the type of delivery and the epidemiological profile of prenatal and perinatal assistance in a municipality of Minas Gerais. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 20, p. 241-247, 2020.

SOUZA, Hanna Louyse Ribeiro et al. Compreensão da enfermagem sobre o contato pele a pele entre mãe/bebê na sala de parto. Rev. enferm. UFSM, p. e93-e93, 2020.

¹Graduando em enfermagem (UNILS)

²Graduando em enfermagem (UNILS), técnica em Radiologia

³Graduando em enfermagem (UNILS), técnica em enfermagem

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil